

YOZMA NUTQ NUQSONLARIDA LOGOPEDIK ISH XUSUSIYATLARI**Abdullayeva Gavxar Saparovna¹**

¹Chirchir davlat pedagogika universiteti Pedagogika fakulteti “Maxsus pedagogika” kafedrası v.b.dotsenti (PhD)

Xayrullayeva Dinora Yorqin qizi²

²Chirchir davlat pedagogika universiteti CHDPU Maxsus pedagogika yo’nalishidagi III kurs talabasi

Baxodirova Mohira Botirali qizi³

³Chirchir davlat pedagogika universiteti CHDPU Maxsus pedagogika yo’nalishidagi III kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7346935>

Annotatsiya :Ushbu maqola nutq – fikr bayon qilish vositasi bo’lib, og’zaki va yozma shaklda ifodalanadi. Tafakkur nutq yordamida ro’y berib, shu tufayli kishilar birbirlari bilan aloqa bog’laydilar. Og’zaki nutq pauza, urg’u, intonasiya va tovushlar orqali tinglovchiga borib Etsa, yozma nutq, harf va so’zlarning ma’lum qonuniyat asosida o’zaro birikuvi, tinish belgilari, xar xil ajatishlar, gaplarni grammatik jihatdan aniq va tovushlar bayon qilish orqali Etib boradi. Og’zaki nutqning yozma nutqdan yana bir farqi shuki, og’zaki nutqni eshitamiz, yozma nutqni ko’ramiz va o’qiymiz. Yozma nutq murakkab jarayon bo’lib, u ko’p vaqt mehnat talab qiladi. Sintaksis jihatdan qaraganda yozma nutq eng to’liq va mukammal nutq to’g’ risidama’lumotlar keltirilgan.

Kalit so’zlar; disgrafiya, nutq, fonema, idrok, tashxis, fonematik idrok, taqlid, perinatal, natal, postnatal, disleksiya.

Annotation: this article is a speech – thought statement tool and is expressed both orally and in writing. Thinking occurs with the help of speech, thanks to which people connect with each other. When oral speech goes to the listener through pauses, accents, intonations and sounds, written speech, the combination of letters and words on the basis of a certain law, punctuation marks, all kinds of exclamations, sentences are grammatically clear and sounds are reached by statement. Another difference between oral speech and written speech is that we hear oral speech, see and read written speech. Written speech is a complex process that takes a lot of time to work. In terms of syntax, written speech is the most complete and perfect speech language than written speech.

Keywords; dysgraphia, speech, phoneme, perception, diagnosis, phonemic perception, imitation, perinatal, natal, postnatal, dyslexia.

Disleksiyaning kelib chiqishida nutq rivojlanishining kechikishi ko’p ahamiyatga ega. Ko’p hollarda disleksiya nutqning rivojlanishining kechikishi kuzatiladi. Ba’zi hollarda bu qoloqlik Engil bo’ladi (nutq 2 yoshdan keyin paydo bo’lganda)

boshqa hollarda nutqning rivojlanishining kechikishi qo'pol tarzda ya'ni nutq 4 yosh va undan keyingi yoshlarda paydo bo'lganda. Disleksiyali bolalarda tovush talaffuzining buzilganligi lug'atining kambag'alligi, so'zlarni noto'g'ri ishlatganida kuzatiladi. Ular jummalarni grammatik jihatdan to'g'ri tuza olmaydilar. So'zlarni ishlatishda xatolarga yo'l qo'yadilar.

R.E. Levinaning fikricha, og'zaki nutq va o'qish buzilishlari asosida fonematik sistemaning bir shaklga tushmaganligi yotadi. O'qishga o'rgatishning dastlabki, bosqichlarida bolalarda nutqning fonetikfonematik tomoni rivojlanmaganligi, nutqiy umumlashtirishlarning noto'g'riligi kuzatiladi. Bu so'zning tovush analizini qiyinlashtirishadi. Harflarni o'zlashtirmaslik, grafik belgilarini o'zlashtiridagi zaiflikdan emas, balki tovushlarni umumlashtirishni bir maromga tushmaganligidan kelib chiqadi. Agar harf-tovush bilan umumlashtirilmasa uni o'zlashtirish mexanik xarakterda bo'ladi. Bola to'g'ri talaffuz etgan tovushlarni harf bilan aniq umumlatira oladi. Agarda tovushni yomon eshitsa noto'g'ri talaffuz etsa yoki boshqa tovushga almashtirsa unda shu tovushga mos tovushni idrok etish qiyin kechadi. Harfni o'zlashtirmaslik fonematik idrokni yaxshi rivojlanmaslikdan kelib chiqadi. Shunday qilib, agar bolada fonematik idrok yaxshi rivojlangan bo'lsa, unda harf hakida tushuncha ham sekin rivojlanadi (A.Ananev, R.E. Levina).

Bu bolalarda tovushlarni bo'g'inlarga birlashtirishda ham qiyinchiliklar kuzatiladi. Sidirg'asiga o'qishni o'zlashtirishi uchun bola harfni faqatgina o'ziga mos tovush bilan umumlashtirishi kerak. Bundan tashqari u shu tovushni umumiy talaffuzini qilish kerak. Bo'g'inlarni sidirg'asiga talaffuzi etish mazmuni oldindan bilishga yordam beradi. Tovushlarni bo'g'inda birlashishi bu birinchi navbatda ularni og'zaki nutqdagi talaffuz bilan bog'liq. Agar bolada tovush so'zning tovush harf tarkibi haqidagi bilimlari aniq bo'lmasa tovush bo'g'in obrazlarining umumlashuvi qiyinlashadi.

O'qishning buzilishi nutqning leksik, grammatik rivojlanishining etarli emasligi bilan ham bog'lanadi. Bunga ko'ra o'qishda so'zlarni almashtirish faqat ularning fonetik o'xshashligi noto'g'ri talaffuz yoki ayrim tovushlarni ajrata olmaslik bilan emas, balki gapning sintaktik bog'lanishlardagi qiyinchiliklar bilan kuzatiladi. Bu hollarda morfologik analiz qiyinlashgan bo'ladi. Nutqning grammatik tuzilishi rivojlanmaganligi so'zning morfologik strukturasi etarli idrok etmaganidan kelib chiqadi.

Bunda bolalarda o'qish jarayonida agrammatizmlar kuzatiladi.

Lug'atning cheklanganligi va grammatik umumlashtirishning etarli rivojlanganligi o'qiyotgan narsani tushunishida qiyinchilik keltiradi, chunki

o'qiyotgan narsani tushinish bola nutqini qay darajada rivojlanganligi, so'zni tushirish, so'z va gaplarning bog'lanishlarini tushunish orqali ruyobga chiqadi. Shuning uchun o'qish malakalarini muvaffaqiyatli o'zlashtirishning asosiy jarayonlari quyidagilar: og'zaki nutqni, uning fonetik-fonematik tomonini (talaffuz, fonemalarni eshitishda ajratish, fonematik analiz va sintez), leksik-grammatik analiz va sintezni, leksik-grammatik tuzilishini, fazoviy tasavvurni, ko'ruv analiz sintezi va mnezisni shakllantirishdir.

Disleksiya tasnifi

Disleksiyani tasniflash asosida turli mezonlar yotadi: o'qish buzilishining paydo bo'lishi, o'qish buzilishlarining ifodalanish darajalari (R. Bekker), o'qish aktida ishtirok etuvchi analizator faoliyatining buzilishi (O.A. Tokaryova) u yoki bu psixik funksiyalarning buzilishi (M.E. Xvatsev, R.V. Levina va boshqalar), o'qish jarayoni operatsiyalarining hisobga olish (R.I. LalaEva).

O'qish buzilishlari paydo bo'lishiga ko'ra ikki turga ajratiladi: literal – harflarni o'zlashtirishdagi qiyinchiliklar yoki qobiliyatsizlikni namoyon bo'lishi, verbal – so'zlarni o'qishdagi qiyinchiligi bilan namoyon bo'ladi.

R. Bekker o'qish buzilishlarining turlari juda ko'pligini qayd qiladi va ularni quyidagi turlarga guruhlash mumkin deb hisoblaydi: tug'ma so'z ko'rliigi, disleksiya, bradileksiya, legasteniy, o'qishning tug'ma zaifligi. Ushbu tasnif asosida disleksiya patogenizi va uning namoyon bo'lishi darajalari yotadi.

O.A. Tokaryova o'qish buzilishlari tasnifini birlamchi buzilgan analizatorlar bilan bog'lab ko'rsatadi (eshitish, ko'rish yoki harakat) va shunga asoslangan holda disleksiyani quyidagi shakllarini ajaratadi: akustik, optik va motor.

O'qish jarayoni operatsiyalarining buzilishining hisobga olib R.I. LalaEva disleksiyani quyidagi shakllarini ajratadi: fonematik, semantik, agrammatik, mnestik, optik, taktik.

Fonematik disleksiya – fonematik sistema funksiyasining rivojlanmaganligi bilan bog'liqdir.

Fonematik sistema funksiyasining shakllanmaganligini hisboga olib, fonematik disleksiyani ikki shaklga ajratish mumkin.

Birinchi shakl – o'qishning buzilishi fonematik idrokni rivojlanmaganligi bilan bog'liq. Bunda harflarni o'zlashtirishda bir qator qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Shuningdek akustik va artikulyator jihatdan o'xshash tovushlar (b-p, d-t, s-sh, j-sh) almashtiriladi.

Ikkinchi shakl – o'qishning buzilishi fonematik analiz funksiyasining rivojlanmaganligidan kelib chiqadi.

Disleksiyaning bu shaklida o'qishda quyidagi xatolar kuzatiladi: harflab o'qish, so'zning tovush-bo'g'in tuzilishining buzilishi.

Semantik disleksiya – texnik jihatdan to'g'ri o'qilgan so'z, gap, tekst mazmunining tushunishni buzilishi bilan xarakterlanadi. Bunda bola o'qigan so'ziga mos rasmni ko'rsata olmaydi. O'qigan tekst yuzasidan berilgan savollarga javob bera olmaydi.

Agrammatik disleksiya – nutqning grammatik tomoni hamda morfologik va sintaktik umumlashtirishning rivojlanmaganligi oqibatidir.

Mnestik disleksiya – hamma harflarni o'zlashtirishdagi qiyinchiliklarda namoyon bo'ladi. Mnestik disleksiya tovush va harf o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning va nutqiy xotiraning buzilishi natijasida kelib chiqadi.

Optik disleksiya – grafik jihatdan o'xshash harflarni o'zlashtirishdagi qiyinchiliklar natijasida kelib chiqadi.

Taktik disleksiya – ko'r bolalarda kuzatiladi. Uning asosida Brayl alifbosidagi harflarni taktik qabul qilish orqali ajratishdagi qiyin chiliklar yotadi.

M.V. Xvatsev disleksiyani quyidagicha tasnif qiladi: fonematik, optik, semantik va menstik. Uning fikricha, bolalarda ko'prok fonematik va optik disleksiya kuzatilar ekan.

Fonematik disleksiyada bolalar 2-4 yil davomida ham to'g'ri o'qishni o'rgana olmaydilar. Ular ayrim harflarni juda qiyinchilik bilan o'zlashtiradilar va ularni bo'g'inlarga, so'zlarga qo'shib o'qiy olmaydilar. Boshqalar ba'zi harflarni qiyinchiliksiz o'zlashtiradilar, lekin bo'g'in va so'zlarni o'qish jarayonida ko'p xatoliklarga yo'l qo'yadilar. Buni muallif fonematik eshituvni yaxshi rivojlanmaganligi deb ko'rsatadi.

Bolalar o'qish jarayonida tovushlarni aniq talaffuz qilmaydilar va o'xshash tovushlarni bir-biridan ajrata olmaydilar.

Optik disleksiya bolalar yozilishi jihatdan o'xshash harflarni almashtiradilar. Bolalarda ko'ruv analiz sintezi va fazoviy tasavvurlar buzilgan bo'ladi. Optik disleksiyada bolalar shakli va yozilishi bilan o'xshash harflarni almashtiradilar.

Harf elementlarini fazoda joylashuviga ko'ra o'xshash harflar almashtiriladi.

Mnestik disleksiya harf va tovush o'rtasidagi bog'lanishni rivojlanmaganligi yoki buzilishi bilan xarakterlanadi.

Semantik disleksiya texnik jihatdan to'g'ri o'qilgan tekst ma'nosi tushunarsiz bo'lishi bilan xarakterlanadi.

Disgrafiya yozuv jarayonining psixofiziologik qurilishi

Disgrafiya – bu yozuv jarayonining qisman o'ziga xos buzilishidir. Yozuv izida nutq faoliyatining murakkab shaklini, kip darajali jarayonini aks ettiradi. Unda

turli xil analizatorlar: nutqni eshitish, nutqni harakatga keltirish, kirish, umumiy harakatlantirish analizatorlari ishtirok etadi. Yozuv jarayonida ular orasida yaqindan bog'lanish va o'zaro aloqadorlik o'rnatiladi. Bu jarayonning tuzilishi yozuv malakalarini o'zlashtirish bosqichiga, yozuvning maqsadi va xususiyatiga bog'liqdir. Yozuv og'zaki nutq jarayoni bilan chambarchas bog'liq bo'ladi, hamda uning yuqori darajali rivojlanishi asosida amalga oshadi.

Katta yoshlilarning yozuvi avtomatlashgan hisoblanadi va yozuv malakalarini o'zlashtirib olayotgan bolaning yozuvi xarakteridan farq qiladi. Chunonchi, katta yoshdagilar yozuvi aniq maqsadga yo'naltirilgan faoliyat hisoblanadi va uning asosiy maqsadi ongdagi fikrni bayon etish yoki uni qayd qilishdan iborat bo'ladi. Katta yoshlilarni yozuvi o'zining bir butunligi, bir-birining bog'liqligi bilan tavsiyalanadi va u sintetik jarayon hisoblanadi. Bunda so'zning grafik obrazi alohida element (harf) lar bilan emas, balki bir butun sifatida talaffuz etiladi. So'z yagona motor akti orqali yuzaga keladi. Yozuv avtomatik tarzda amalga oshadi va ikkita nazorat: kinestetik va ko'rish nazoratidan o'tadi.

Bo'g'in analiz va sintezini rivojlantirish

Bo'g'in analiz va sintezini rivojlantirish ustida ishlarini yordamchi usullardan foydalanishdan boshlash lozim. Bo'g'in analizini shakllantirishda quyidagi yordamchi vositalar taklif qilinadi, masalan, so'zlarni bo'g'inlarga ajratganda qarsak chalish va so'zdagi bo'g'in sonini aytish.

Bolalar so'zlarda unli tovush va uning o'rnini (so'z boshida, o'rtasida, oxirida) aniqlaydilar. Buning uchun so'zning grafik sxemasidan foydalanish mumkin. Bolalar unli tovushning so'zdagi o'rniga qarab sxemaning boshi, o'rtasi, oxirida belgi-aylanacha qo'yadilar:

Keyin ikki va uch bo'g'inli so'zlar ustida ish olib boriladi. Buning uchun quyidagi topshiriqlarni berish tavsiya etiladi:

1. So'zdagi unli tovushlarni aytish. Buning uchun talaffuz etilishi yozilishidan farq qilmaydigan so'zlar.
2. Berilgan so'zda faqat unli larni yozish (olma – O__A).
3. Unli tovushlarni ajratish va shu tovushga taalluqli harflarni topish.
4. Berilgan unli tovushlarga taalluqli rasmlarni ajratish.

Tovushlar analizining bu shakli maxsus o'qitish jarayonida amalga oshiriladi.

Fonematik analiz va sintezni rivojlantirishda olib boriladigan logopedik ishlarda tovush analizining ko'rsatilgan shakllarini ontogenezda shakllanishi izchilligini hisobga olish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Abdullayeva, G. S. (2021). The Use of Special Computer Technologies in Teaching Students with Hearing Impairment. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(12), 547-554.
2. Abdullayeva, G. S. (2022). INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION OF PERSONS WITH COMPLEX DEVELOPMENTAL DISORDERS. In *Современная наука, общество, образование: актуальные вопросы, достижения и инновации* (pp. 214-216).
3. Abdullayeva, G. S. (2021). Higher inclusive education for persons with special educational needs as a socio-pedagogical problem. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 175-181.
4. Abdullayeva, G. S. (2022). Computer Means of Visual Control of Pronunciation in the Work of a Special Teacher. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(10), 274-278.
5. Abdullayeva, G. S. (2022). Development of Methodological Competence of University Teachers in the Context of Inclusive Education. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(5), 34-39.
6. Abdullayeva, G. S. (2021). INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA ALOHIDA TA'LIM ENTIYOJIGA EGA TALABALARNI O'QITISHDA AKTNI O'RNINI. *Academic research in educational sciences*, 2(CSPI conference 1), 417-422.
7. Абдуллаева, Г. С. (2021). ДОСТУПНОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. *Academic research in educational sciences*, 2(3), 559-567.
8. Аюпова М.Ю. *Логопедия. Дарслик*. Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2007.
9. *Логопедия* Л.С.Волкова, С.И.Шаховская. Изд-во «Владос» – М., 2002.
10. Голубева Г.Г. *Коррекция нарушений фонетической стороны речи у дошкольников*. Изд-во «Союз» – М., 2001.
11. Feruzakhon, Q., Khusnora, Y., & Dinara, A. (2022, April). PECULIARITIES OF THE PSYCHE OF DEAF AND HARD OF HEARING CHILDREN. In *Next Scientists Conferences* (pp. 24-27).
12. Khusnora, Y., & Yulduz, A. (2022, March). WAYS TO DEVELOP VOCABULARY IN CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT. In *E Conference Zone* (pp. 229-230).
13. TA'SIR, K. R. O. PEDAGOGIK TA'LIM INNOVATSION KLASTERI RIVOJLANISHIGA. *OBUNA INDEKSI-1019*, 32.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

14. Nurmunaurod oqli, N. M. (2022). TA'LIM KLASTERINING SAMARALI RIVOJLANISHIGA TA'SIR KO 'RSATUVCHI OMILLAR. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(1), 54-57.
15. Yunusova, X., Boboxonova, M. B., & Umurzakova, M. M. (2022). INNOVATSION TA'LIM KLASTERI-TA'LIM SUBYEKTLARINI HARAKATLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA. Академические исследования в современной науке, 1(16), 172-176.
16. Кодирова, Ф. У., & Кабилова, Ш. Х. (2021). ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 1), 109-115.

